

O'ZBEK TILIDAGI SINTAKTIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI SHAKLLANTIRUVCHI LISONIY OMILLAR HAQIDA

Ganiyeva Shodiya Azizovna,
filol.fanl.dokt., FarDU dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387274>

Annotatsiya. Maqolada sintaktik frazeologik birliklar, ularning talqini, bu birliklarni tashkil etuvchi komponentlar, nutqiy jarayonda sintaktik frazeologik birliklarning muayyan lisoniy vositalar, leksemalar hamda ayrim grammatik ko'rsatkichlar orqali to'ldirilishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: sintaktik frazeologik birlik, sintaktik model, etimologik struktura, doimiy komponent, o'zgaruvchan komponent, subyektiv munosabat, shakliy qurilish omillari, emotsional-ekspressivlik, ekspressiv-stilistik ottenka, baholash funksiyasi.

Abstract: This article examines syntactic phraseological units in the Uzbek language, focusing on their interpretation, structural components, and the linguistic mechanisms by which they are shaped in speech. Particular attention is given to the role of lexical items and grammatical markers in completing these units, as well as to the expressive and evaluative functions they fulfill.

Keywords: syntactic phraseological unit, syntactic model, etymological structure, fixed component, variable component, subjective evaluation, structural formation factors, emotional-expressiveness, expressive-stylistic nuance, evaluative function.

Bir qator ilmiy manbalarda sintaktik frazeologik birlikka model sifatida yondashib, uning tarkibida doimiy, turg'un qismlar bilan birga, o'zgaruvchan leksik birliklar ham mavjud bo'lishi qayd etiladi. Xususan, S.V.Nepomnyashaya bunday qurilmalarni tahlil etar ekan, shunday ta'kidlaydi: «Mazkur birliklar komponentlari tarkibining sifat va miqdoriga xos xususiyatlari, etimologik strukturasi, ularning sintaktik modellari hamda frazeologik birlik komponentlarining variantlanishi aspektida tahlil etish ko'zda tutiladi» [1].

A.V.Velichko bunday birliklarga model sifatida qaraydi: «Sintaktik frazeologik birlik sintaktik modeldir, shu sababli uning asosini tashkil etuvchi va umumlashgan ma'noni belgilaydigan doimiy komponentlar mavjud. Ammo bu model turli xil leksik materiallar bilan to'ldirilgan bo'lib, bu uning o'ziga xos ma'nosini yaratadi, bu umumiy ma'no ustiga qo'yiladi» [2].

Kuzatishlarimiz natijasida ma'lum bo'ldiki, o'zbek tilida sintaktik frazeologik birliklarning doimiy komponentlari asosan olmoshlar, ko'proq ko'rsatish olmoshlari, yuklamalar va ko'makchilardan iborat bo'ladi. Masalan: *shu ham ... (bo'ldi)mi? kuni shu ...ga qolmoq.*

Nutqiy jarayonda sintaktik frazeologik birliklar muayyan lisoniy vositalar, leksemalar hamda ayrim grammatik ko'rsatkichlar orqali to'ldiriladi, mazkur

vositalar sintaktik frazeologik birlikning voqelanishi uchun asos bo‘ladi. Mazkur modellar turlicha lug‘aviy birliklar bilan to‘ldirilishi natijasida yaxlit sintaktik qurilma hosil bo‘ladi. Yuqorida ta‘kidlanganidek, bunday qurilma tarkibidagi erkin almashinuvchi birliklar o‘z ma‘nosida qo‘llanilsa ham, sintaktik frazeologik birlikning umumiy semasini oydinlashtirish, uslubiy baho semasini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bir qator tillarda sintaktik frazeologik birliklar asosan olmoshlar yordamida shakllanadi. Ma‘lumki, olmoshlar nutq jarayonidagi baholash, subyektiv munosabatga xoslangan funksiyalarni ham bajarishi mumkin. O.Yusupova «nutqda aktualizatorlik vazifasini bajarishida namoyon bo‘ladi. Masalan, *qandaydir* olmoshida noma‘lumlikning ayrim jihatlari aktuallashadi. *Qandaydir Tursunov mening ishimga to‘g‘anoq bo‘lmoqchi*»[3,8], deb ta‘kidlaydi.

Sintaktik frazeologik birliklarning shakliy, semantik, intonatsion xususiyatlarning har qaysisini ajratilgan holda ko‘rsatish mumkin emas, zero, bu belgilarning mutanosibliigi, ularning birini ikkinchisi to‘ldirishi natijasida sintaktik frazeologik birlik hosil bo‘ladi. Sintaktik frazeologik birlik bevosita so‘zning semantikasi va strukturasi bilan bog‘lanadi.

Sintaktik frazeologik birliklarni shakllantiruvchi omillar ham ko‘proq ko‘rsatish olmoshlariga to‘g‘ri keladi. Rus tilidagi sintaktik frazeologik birliklar bo‘yicha tadqiqot olib borgan olim Lim Su Yon ularga uch jihatdan alohida e‘tibor qaratish lozimligini ta‘kidlaydi: «1) ushbu turdagi sintaktik frazeologik birlikning shakliy qurilish omillari va uning ko‘rsatkichlari 2) bu birliklarning semantik xususiyatlari va ularning shakllari; 3) sintaktik frazeologik birlikka xos ohang, intonatsiya»[4,93].

Bunda olmoshlarning ko‘rsatish vazifasi, kuchaytirish, ajratish funksiyasi hamda emotsional-ekspressiv funksiyasi hisobga olinsa ham, mazkur uch jihatni qat‘iy ravishda ajratib bo‘lmaydi, chunki bu vazifalar uyg‘un holda doimiy ravishda bir-birini to‘ldiradi. Garchi bunday sintaktik qurilmalarda emotsional-ekspressivlik, baholash funksiyasi ustun bo‘lsa-da, uning dastlabki ko‘rsatish ma‘nosi saqlanib qoladi. Lim Su Yon rus tilidagi *ana/man*a (*bom*) ko‘rsatish olmoshi yordamida shakllangan sintaktik frazeologik birliklarning quyidagi tiplarini ko‘rsatadi: I) ko‘rsatish olmoshi + nomlovchi birlik; II) ko‘rsatish olmoshi + belgilash olmoshi + nomlovchi birlik; III) ko‘rsatish olmoshi + nomlovchi birlik + belgilash olmoshi + nomlovchi birlik; IV) ko‘rsatish olmoshi + kishilik olmoshi + nomlovchi birlik. Bu modellarning barchasida olmoshlar,

ko'rsatish olmoshlarining tayanch birligi ekanini kuzatish mumkin. Mazkur olmoshlar fikrga emotsional mazmun yuklashga ham qaratilgan.

O'zbek tilida ko'rsatish olmoshi orqali hosil bo'lgan sintaktik frazeologik birliklar ancha ko'p uchraydi. Ular tarkibiga *kuni shu ...ga qolmoq, shu ham ... (bo'ldi)mi? mana buni ... desa bo'ladi, mana senga (sizga) ...! bu...ni(-ga, -da, -dan) bir...ing, ikki(nchi marta) ...ma(sin)* singari modellarni kiritishimiz mumkin.

Tadqiqotlarda ko'rsatish olmoshlarining ishora ma'nosi bilan birga, turli semantik va uslubiy vazifalarni ham bajarishi qayd etiladi. M.Hamroyevning fikricha: «Asosan *bu, shu, u* ko'rsatish olmoshlari va ulardan yasalgan formalar yakka hamda aralash holda frazemalashgan birikmalarni hosil qilishda qatnashadi»[5,20]. Bu birikmalar shaxs, predmet, joy, xulosa, inkor, payt, ajablanish, norozilik, so'roq, shart, befarqlik, daraja, tasdiqlash, o'pkalash, ishonch, tortishish, ikkilanish, mish-mish, pauzani to'ldirish kabi ma'nolarni ifodalaydi. Bu ikki qurilmaning bir-biridan farqi shundaki, sintaktik frazeologik birlik ma'lum bir model bo'lib, uning tarkibida doimiy komponentlar bilan birga, o'zgaruvchan, nutq jarayonida to'ldirilishi zarur bo'lgan uzvlar mavjud. *Frazemalashgan birikma* sanalgan qurilmaning tarkibida faqat doimiy komponentlar bo'lib, ularning o'zgaruvchan, to'ldirilishiga ehtiyoj bo'lgan komponentlari mavjud emas: *bunisi ketmaydi, shuni aytaman; uni qo'ying, buni qo'ying* singari.

Adabiyotlar:

1. Непомнящая С.В. Синтаксические модели фразеологизмов с этимологической структурой сложного словосочетания (на примере предметных фразеологических единиц с компонентом-вестонимом в русском языке). Уральский Федеральный университет / <http://elar.urfu.ru>>bitsream.
2. Величко А.В. Синтаксическая фразеология для русских и иностранцев. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1996.
3. Юсупова О.С. Ўзбек тилида олмошларнинг функционал-стилистик хусусиятлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. – Тошкент, 2011.
4. Лим Су Ён. Принципы анализа синтаксических фразеологизмов(на материале синтаксического фразеологизма Вот мастер; Вот так мастер; Вот мастер так мастер; Вот тебе и мастер) // Язык, сознание, коммуникация. Сб. статей/ Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М.: МАКС-Пресс, 2000. – Вып.15.
5. Ҳамроев М.А. Ҳозирги ўзбек тилидаги кўрсатиш олмошларининг функционал-семантик хусусиятлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. – Тошкент, 1996.